

Étude sur les usages des MOOC en santé en Afrique francophone subsaharienne

Rapport préliminaire présenté par :
Djossè Tessy

En collaboration avec :
Sophie-Hélène Goulet et Anneliese Depoux

Décembre 2018

Plan de la présentation

1. Contexte de l'étude
2. Équipe de recherche
3. Problématique
4. Méthodologie
5. Échantillons
6. Quelques résultats
7. Discussion des résultats
8. Recommandations
9. Besoins et perspectives

1

Contexte de l'étude

Le dispositif MOOC

Cours

Infos du cours

Discussion

Wiki

Progression

Supports de cours

Enseignant

Semaine 1 : Introduction générale

Semaine 2 : L'apport de la recherche aux politiques de santé

Semaine 3 : Réussir ses campagnes d'information : étude de cas VIH

Présentation de la semaine

Unité 1 : L'importance de l'information dans la lutte contre le VIH

Quiz Échéance le juin 22, 2018 at 00:00 UTC

Unité 2 : Les limites des messages irréalistes

Unité 3 : Des messages efficaces

Unité 4 : L'adaptation au contexte local

Semaine 4 : Agir sur les

NEW VIDEO

VOIR L'UNITÉ DANS STUDIO

Télécharger la vidéo en qualité : Haute (1080p) / Normale (720p) / Mobile (480p) / UL

INFO DE DÉBOGAGE POUR L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

QUIZ 1 (1 point possible)

1/ Que constate-t-on en matière de prévention ?

- Les outils efficaces n'existent pas
- Les outils efficaces existent mais sont insuffisamment utilisés

Réfléchir sur l'impact des MOOC

- Le CVV a déployé 20 MOOC dans le cadre de sa mission de développement et de promotion de l'innovation en matière d'éducation en santé publique
- Des MOOC pour répondre aux besoins de formation en santé publique et globale en Afrique
- Entamer une **réflexion sur l'impact des MOOC** afin **d'adapter sa stratégie de production pour répondre aux besoins des personnels de santé**

MOOC
Changement
climatique et
santé en
contexte
africain

Crise de l'enseignement supérieur en Afrique

- Liée à des facteurs démographiques, économiques, politiques et historiques (voir figure)
- L'expérience du e-learning avec l'AUF est un référentiel
- L'idée de soutenir la formation avec les MOOC encore en débat et en test dans certains pays (Bénin, Guinée)

Figure : Implications de la crise éducative sur ses acteurs

Roland et al. 2017. Rapport Mooc Afrique

Conditions de déroulement de l'étude

- Financement de 15 000 euros de la Chaire SANOFI pour inviter un chercheur
- Mener une étude sur 3 mois pour analyser les usages des MOOC en santé
- Mieux comprendre comment ce dispositif est utilisé dans la formation continue en santé

Apprenants à
l'Université
Ouaga 1

A large white circle is centered on a black background. To its left, there are several overlapping circles of varying shades of gray, with the number '2' in orange. To its right, there are several concentric white circles of varying sizes.

2

Equipe de recherche

Djossè Roméo Tessy

Chercheur principal

- Depuis 2017. Doctorant en communication publique – Membre du CIRAM et du LabCMO / Université Laval au Québec

Thèse : Appropriation des innovations sociotechniques importées dans les pays en développement : le cas des Massives Open Online Courses (MOOC) dans les universités béninoises

Tessy, DR (2019). L'introduction des Mooc en Afrique francophone : quels enjeux de justice cognitive ? TiceMed, à paraître

Gruson-Daniel, C, Tessy, DR et Sherlaw K-W. (2019). L'usage des MOOC en Afrique : une vraie gymnastique numérique. Revue Afrique contemporaine, à paraître.

- 2015–2017. Master en Information communication, option Architecture de l'information, École Normale Supérieure de Lyon

Mémoire : Analyse des difficultés d'accès aux Massive Open Online Courses (MOOC) en Afrique francophone subsaharienne et proposition de solutions

- 2013–2015. Master en Gestion des industries culturelles, Université Senghor d'Alexandrie

Sophie-Hélène Goulet

- Dre en Sciences de l'information et de la communication,
- Ingénieure pédagogique au CVV
- Chargée de cours à l'UFR Infocom, Université Paris 13, Villetaneuse

Dernières publications :

1. 2018-03-10 | DOI: <https://doi.org/10.1515/pubhef-2017-0072>, Stefanie Schutte, Sophie-Hélène Goulet, Khamsa Habouchi, Could massive open online courses improve health and medical education?
2. Goulet, S.-H. (2015), Les TIC, la désinformation sur le Web et la propagande en rapport avec l'immigration camerounaise au Québec de 2003 à nos jours, en ligne <http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2014-supplementB/17-Goulet/17-2014B-Goulet.pdf>

Anneliese Depoux

- Dre en Sciences de l'information et de la communication
- Co-directrice du Centre Virchow-Villermé et directrice scientifique de l'étude

Dernières publications :

Gruson-Daniel, C., Aïm, O., Sherlaw, K.-W., Depoux, A., (accepté, à paraître), « Des MOOC (Massive Open Online Courses) aux OC (Online Courses) : les rhétoriques de l'ouverture », Questions de communication.

Aïm O, Depoux A (2017). À propos des vidéos dans les Mooc: le dispositif de magistralité aux prises avec l'industrialisation des formats de la parole didactique. Distances et médiations des savoirs. Distance and Mediation of Knowledge, 2017, no 18.

Aïm O, Depoux A (2015). D'une magistralité l'autre. Remédiation de l'éthos professoral par le dispositif du MOOC. Distances et médiations des savoirs.

A large white circle is centered on a black background. To its left, there is a stack of three overlapping circles: a dark grey one on top, a medium grey one in the middle, and a light grey one at the bottom. The number '3' is centered in the top circle. To the right of the white circle, there are several concentric white circles of varying sizes, partially overlapping the white circle and extending into the black background.

3

Problématique

Comment les apprenants accèdent-ils aux MOOC ?

- L'accès aux MOOC s'est avéré une **condition primordiale** de l'usage
- Dans la littérature, trois types d'accès permettent l'accès à l'usage : la motivation, l'accès physique et matériel et les compétences numériques (van Dijk 2012)
- Les conditions d'accès à ces cours sont-elles réunies ou peuvent-elles l'être pour permettre de tirer le plein profit de ces cours en ligne ?

van Dijk 2012, p. 61

Figure : Quatre types d'accès successifs dans l'appropriation de la technologie numérique

Comment les MOOC sont-ils perçus par les apprenants ?

Découverte des MOOC

Les perceptions des apprenants seraient liées à la manière dont ils ont découvert les MOOC

Perception comme point de départ de l'utilisation

La perception permet au futur utilisateur d'associer une valeur d'usage au dispositif

Quelles sont les utilisations qu'ils en font ?

Impact sur la pratique professionnelle

Qu'est-ce que le MOOC a eu comme impact dans leur vie professionnelle ?

Impact sur la pratique d'apprentissage

Quelles influences le MOOC a-t-il eu sur leur manière d'apprendre ?

Quelles sont les facteurs qui favorisent ou empêchent une meilleure utilisation des MOOC ?

Atouts

Quels sont les atouts des MOOC en santé ?

Difficultés techniques, financières ou en rapport au contenu

Quels sont les difficultés rencontrées ?

A large white circle is centered on a black background. To its left, there is a smaller grey circle with a white border, containing the number '4'. To its right, there are several concentric white circles of varying sizes, partially overlapping the white circle.

4

Méthodologie

Enquête de terrain

- 30 entretiens semi-directifs de 25 à 30 minutes chacun
- à Ouagadougou et Nouna. Et à distance avec d'autres apprenants dans d'autres pays africains.
- 10 jours - 28 octobre au 8 novembre 2018
- Grille d'entretiens avec 4 groupes de 5 questions
- Entretiens réalisés en face-à-face, par téléphone et par WhatsApp

Université
Ouaga 1

Guide d'entretiens

Objectif : Recueillir des éléments de discours auprès des apprenants sur leurs pratiques

Données sociodémographiques

- Étudiant ou professionnel
- Praticien de la santé ?
- Poste occupé
- Ville

Accès aux MOOC

- Terminal utilisé
- Mode de connectivité
- Lieu et moment de connexion
- Modalités d'accès

Utilisation des MOOC

- Découverte
- Motivation
- Participation aux discussions
- Compétences acquises
- Utilisation professionnelle

Avec un apprenant à Ouagadou

Enquête en ligne

Objectif : Recueillir des éléments des données quantitatives auprès des apprenants sur leurs pratiques

- 28 questions avec pour la plupart des choix de réponses basés en partie sur réponses des entretiens réalisés
- Population : ensemble de la base de participants de 7 MOOC produits par le CVV et diffusés sur FUN (28/11-10/12)
- 313 réponses issus d'Afrique francophone subsaharienne dont 178 complètes
- Répondants provenant de 16 différents pays

Enquête sur les usages des MOOC en

Objectif :

L'enquête est menée dans le cadre d'une étude sur les MOOC pour soutenir la formation et la recherche en santé dans la région francophone. Elle vise à connaître les usages que vous développez autour des MOOC.

Public cible :

L'enquête s'adresse aux personnes ayant suivi un ou plusieurs MOOC en santé en ayant leur lieu de résidence dans l'un des pays francophones.

Equipe de recherche :

L'étude est réalisée dans le cadre de la convention entre le Centre Virchow-Villermé de Santé Publique Paris-Berlin (CVV) et la conduite par Djossé Roméo Tessy, avec Dr Sophie-Hélène Goulet Ebongue, sous la direction scientifique de Dr Anneliese Depo

Consentement :

Votre participation à cette enquête est volontaire, bénévole et reste entièrement anonyme. Vous êtes libre d'y mettre fin quand vous le souhaitez. Vos données personnelles ne seront pas divulguées et serviront à l'avancement des connaissances sur les usages des MOOC en Afrique.

Si vous avez des questions ou souhaitez poser des questions et de recevoir une suite après votre participation. Si vous avez des remarques concernant l'enquête, vous pouvez contacter le responsable principal à l'adresse : tessyromeo@gmail.com

Écran
d'accueil du
questionnaire

...is de votre temps.

Merci de votre intérêt !

Questionnaire

Données sociodémographiques

- Sexe, âge, pays
- Situation professionnelle
- Niveau d'étude
- Professionnel de santé ?

Organisation de l'apprentissage

- Fréquence de travail
- Moment, temps, endroit d'utilisation des MOOC

Le MOOC et vous

- Découverte, motivation
- Activités, fonctionnalités exploitées
- Terminal utilisé
- Modalités d'accès au contenu
- Lieu et moment de connexion

Evolution de la pratique d'apprentissage

- Changement dans la façon d'apprendre
- Moment, temps, endroit d'utilisation des MOOC

Enquête sur les usages des MOOC en

Objectif :

L'enquête est menée dans le cadre d'une étude sur les MOOC pour soutenir la formation et la recherche en santé dans la région francophone. Elle vise à connaître les usages que vous développez autour des MOOC.

Public cible :

L'enquête s'adresse aux personnes ayant suivi un ou plusieurs MOOC en santé en ayant leur lieu de résidence dans l'un des pays francophones.

Equipe de recherche :

L'étude est réalisée dans le cadre de la convention entre le Centre Virchow-Villermé de Santé Publique Paris-Berlin (CVV) et la conduite par Djossé Roméo Tessy, avec Dr Sophie-Hélène Goulet Ebongue, sous la direction scientifique de Dr Anneliese Depoorter.

Consentement :

Votre participation à cette enquête est volontaire, bénévole et reste entièrement anonyme. Vous êtes libre d'y mettre fin quand vous le souhaitez. Vos réponses contribueront à l'avancement des connaissances sur les usages des MOOC en Afrique.

Vous avez le droit de poser des questions et de recevoir une suite après votre participation. Si vous avez des remarques concernant l'enquête, veuillez contacter le chercheur principal à l'adresse : tessyromeo@gmail.com

Prenez au moins 10 minutes de votre temps.

Merci de votre intérêt !

A large white circle is centered on a black background. To its left, there is a smaller grey circle with a white border, containing the number '5'. To its right, there are several concentric white circles of varying sizes, partially overlapping the white circle.

5

Échantillons

Pays des participants à l'enquête

Enquête en ligne

178 réponses complètes

	Répondants
Guinée	27
Cameroun	23
Burkina Faso	22

	Répondants
RDC	18
Côte d'Ivoire	17
Mali	16

	Répondants
Sénégal	15
Bénin	10

Situation professionnelle

55 % des répondants sont des professionnels de la santé

Figure : situation professionnelle

La majorité travaille dans le secteur public et dans les organisations

Figure : secteur de travail

Age et sexe

51 % des répondants sont âgés entre 31 et 40 ans

Figure : Age des répondants

78 % des répondants sont des hommes

Figure : Sexe des répondants

Répondant type

6

Quelques résultats

La découverte des MOOC

1- Par les relations interpersonnelles

Plusieurs apprenants ont découvert les MOOC pour leurs proches (parents, amis ou collègues)

« J'ai découvert les MOOC par **l'intermédiaire d'un aîné** qui est médecin en santé publique. »
Soumaheda B., médecin généraliste au Burkina Faso (06/11/2018)

« Le MOOC, je l'ai connu par **l'intermédiaire d'un jeune confrère étudiant en médecine** qui m'avait envoyé le lien sur mon mail et je l'ai aussitôt tenté, juste avant ma soutenance. Ça remonte à 2015-2016. »
Moumouni M., médecin au Burkina Faso (06/11/2018)

2- Par la recherche documentaire et la sérendipité

« Je **prépare une thèse** dans le domaine de la **toxicologie environnementale** spécialement sur l'impact de l'eau de surface sur la santé humaine. Voulant approfondir ce domaine, j'ai fait mes propres recherches. C'est ainsi que j'ai connu le MOOC. »

Paulin K., assistant et doctorant en toxicologie environnementale au Congo (06/11/2018)

« C'est en 2013 que j'ai commencé l'utilisation des MOOC. Je suis parti sur le net pour **chercher des centres de formation en ligne gratuits** et je suis tombé sur ça. »

Komivi A., gestionnaire régional de subvention au Togo (06/11/2018)

3- Par les recommandations “institutionnelles”

“

« J'avais découvert pour la première fois le MOOC au cours d'une **formation** qu'on devrait suivre dans notre **réseau de lutte contre le Paludisme avec l'artemisia.** »

Nathan B., travaille dans une ONG en RDC

« On a découvert le MOOC dans notre **Master de Santé publique** où un de nos enseignants nous a donné l'adresse internet. »

Moussa, médecin et étudiant en santé publique au Burkina Faso (06/11/2018)

Perceptions des MOOC

1-Des réticences au début... puis une utilisation fréquente

“

« Au début **j'étais très septique car les gens ont l'habitude de dénigrer tout ce qui vient du net.** Puis tout à coup **je me suis retrouvé en plein cours avec tout le monde entier** (Européen, Américain, Asiatique.) et ça a changé ma façon de voir les choses. »

Djibrilla, master de sciences infirmières au Cameroun (06/11/2018)

« Au début je me disais que c'était juste des connaissances à prendre à la légère avec la multiplication des faux sites internet. En plus que les certificats et attestations n'ont pas de valeur. Au fur et à mesure que je suivais les cours, je me suis rendu compte que les plateformes mettent du sérieux pour la préparation et la dispensation des cours et que certains certificats sont valides et permettent même de valider certains crédits universitaires.

»

Dramane O., médecin généraliste au Burkina Faso (13/11/2018)

2- Les MOOC complémentaires à une formation en présentiel

“ « La formation en ligne est une formation complémentaire pour renforcer une formation de base faite en présentiel. »
Dramane O., médecin généraliste au Burkina Faso (13/11/2018)

« Oui bien sûr. Je fais d'ailleurs un master en ligne et c'est génial. Je suis un professionnel et je ne peux plus aller m'asseoir dans une salle de classe pour apprendre. »

Jean-Paul, médecin généraliste en Guinée (07 novembre 2018)

41 % sont prêts à se former uniquement par les MOOC à condition qu'il y ait un certificat

Figure : Seriez-vous prêt à vous former uniquement par des MOOC ?

Motivation à suivre un MOOC

38 % déclarent « la volonté d'acquérir de nouvelles compétences » comme principale motivation à suivre un MOOC

Selon 25 % c'est le « **fait d'approfondir ses connaissances** »

16 %, c'est « **l'intérêt du sujet** »

10 %, c'est le « **plaisir d'apprendre** » et

Le « **fait de valoriser l'attestation délivrée** » pour 8 %

Quel élément vous a le plus motivé(e) à suivre le MOOC ?

1- Acquérir de nouvelles connaissances et consolider les connaissances de bases

« D’abord j’étais en province, c’était difficile de suivre certains cours sur place... Ces cours me permettent d’acquérir de nouvelles connaissances, de connaître l’actualité sur certains thèmes en fait. »

Arnaud S., médecin en province au Burkina Faso
(8/11/2018)

2- Apprendre avec un contenu original

« Les contenus sont disponibles dans ma formation mais pas assez diversifiés et assez poussés. Ils n'y sont pas aussi abordés de façon très ludique et attrayante... »

Samuel A., Doctorant en médecine au Togo (5/11/18)

3- Apprendre à distance

« Ce qui m'a vraiment motivé est le fait que ce soit un cours à distance et ça me permet en tant que professionnel de suivre facilement. L'apprenant dispose de son temps d'apprentissage et s'organise comme il veut. »

Jacques B., travaille dans une ONG au Burkina Faso
(06/11/2018)

4- Enrichir son CV avec une certification

« J'ai commencé à m'intéresser aux MOOC sur les conseils d'un aîné qui m'avait dit qu'il existait des cours en ligne dispensés par des universités reconnues et réputées, et que les certificats obtenus dans ce cadre là ajouteraient des points à Mon CV. Je me suis dès lors intéressé aux MOOC. »

Yanwou N., médecin au Cameroun (14/11/2018)

Accès matériel et physique

Terminaux et connexions

58 % déclarent utiliser un ordinateur portable. 27 % un téléphone portable

Quel terminal avez-vous utilisé ?

51 % déclarent utiliser une connexion Wifi. 49 % une connexion mobile

À quel(s) type(s) de connexion faites-vous le plus recours pour suivre des MOOC ?

Moment et lieu de connexion

57 % travaillent sur les MOOC le soir. 24 % dans l'après-midi

A quel moment de la journée travaillez-vous sur le MOOC ?

55 % suivent le MOOC depuis la maison. 40 % au travail

De quel endroit vous connectez-vous le plus aux MOOC ?

Fréquence d'activité

30 % consacrent en moyenne 2 à 3h/semaine au MOOC. 26 % y consacrent 1 à 2h/semaine

Temps consacré en moyenne au MOOC par semaine ?

33 % aussi bien en semaine que le week-end et plutôt de manière étalée sur plusieurs jours

A quelle fréquence consacrez-vous du temps au MOOC

Accès aux contenus et discussions

77 % téléchargent les pdf. 73 % téléchargent les vidéos.

Comment faites-vous pour accéder au contenu des cours ?

52% n'ont investi aucun temps dans les discussions et débats. 36% ont investi moins d'une heure

Temps investi dans les activités de discussion

Utilisation des MOOC

1- Amélioration de la pratique professionnelle

“

« Certains MOOC me permettent de faire des **prises à jour dans ma pratique de clinicien**. Surtout lors des discussions avec d'autres collègues. Du coup cela me permet de mieux **appréhender certains sujets** et même de prodiguer de meilleurs conseils aux patients. Il m'arrive de pratiquer également des sorties en campagne afin de mener des activités de sensibilisation dans la communauté. Notre médecine en général est calquée sur celle dite occidentale avec des adaptations à la médecine tropicale. Du coup, de la théorie à la pratique, des modifications s'imposent. Je fais pareil avec les nouvelles recommandations et connaissances. »

Soumaheda B., médecin généraliste au Burkina Faso
(06/11/2018)

2- Acquisition de nouvelles compétences d'apprentissage : apprentissage avec le numérique et autonomie dans l'apprentissage

Pour 66 % des répondants, c'est l'auto-formation en ligne

Qu'est-ce que les MOOC ont changé à votre façon d'apprendre ?

« Les MOOC m'ont permis de **m'auto-former** de pouvoir **gérer mon calendrier de travail et d'études** et à chaque fois de façon instantanée je pouvais voir mon évaluation. »

Jacques B., travaille dans une Ong au Burkina Faso (06/11/2018)

« Apprendre avec un MOOC m'a permis d'avoir cette habitude d'apprentissage continue quelque soit le lieu et le temps pourvu qu'il y ait une connexion internet disponible. »

Dramane O., médecin généraliste au Burkina Faso (13/11/2018)

2- Acquisition de nouvelles compétences d'apprentissage : Utilisation des ressources numériques en ligne

« A Travers les MOOC je me suis rendu compte que **la connaissance ne se limite pas aux livres de la bibliothèque et aux enseignements dans les amphi.** Mais que les **expériences en ligne** étaient tout aussi enrichissantes. »

Nathan Y., médecin au Cameroun (06/11/2018)

« Même si **j'utilisais l'ordinateur pour apprendre, je pense qu'on est resté toujours sur le papier.** Avec les MOOC tu lis en 10mn, tu te concentres et tu as tout en un coup sur ton ordinateur. Et tu peux prendre des notes sur word. Je dirais que les MOOC m'ont appris cette autre manière d'étudier. **La plupart des enseignants viennent en classe, donnent leur cours, remettent des documents et après ça tu te débrouilles. Les MOOC m'ont appris une nouvelle manière d'étudier.** »

Arnaud S., médecin en province au Burkina Faso (8/11/2018)

Quelques freins à l'utilisation

- 76% évoquent la lenteur ou les ruptures de la connexion internet
- 51% le manque de temps
- 20% les difficultés d'accès en raison du terminal mobile

7

Discussion des résultats

Trajectoire d'usage

Découverte

réseau personnel /
en ligne
réseau institutionnel

Perceptions

méfiance vis-à-vis du web
volonté d'améliorer son cv

Ce schéma va s'enrichir au fur et à mesure

Enjeux de formation continue en santé

1. Variétés de profils de participants et d'objectifs

- Les MOOC en santé ne semblent pas s'adresser uniquement à des professionnels de santé, même s'ils sont les principaux participants.
- Chacun vient chercher ce qui l'intéresse en fonction de son projet professionnel personnel.

Enjeux de formation continue en santé

2. Une perception liée au domaine de la santé

- Il y a à la fois de la **méfiance et de la curiosité** chez ceux qui ont connu les MOOC par des proches.
- Cette méfiance est aussi **liée au secteur de la santé** qui fonctionne avec des recommandations officielles, contrairement à l'informatique par exemple.
- De façon générale, cette perception est liée à l'**actualité de l'internet avec les fake news**.

Enjeux de formation continue en santé

3. Les apprenants sont guidés en même temps par le besoin de formation et d'information

- N'étant pas en mesure d'accéder aux formations par ailleurs, ils s'inscrivent aux MOOC.
- C'est d'autant plus crucial dans un contexte où les bibliothèques manquent de ressources et ne sont pas actualisées, avec des répercussions sur l'actualisation des cours des enseignants.

Un apprenant
en pleine crise
Ebola

Trajectoire d'usage

Découverte

réseau personnel /
en ligne
réseau institutionnel

Accès

- internet
- ordinateur ou téléphone
- anglais ou français

*Conditionne la suite
de la trajectoire*

Perceptions

méfiance vis-à-vis du web
volonté d'améliorer son cv

Ce schéma va s'enrichir au fur et à mesure

Enjeux d'accessibilité

La faible qualité de l'Internet 1/2

Les difficultés signalées sont liées de façon générale à la connexion internet.

Son impact est considérable dans la participation des apprenants.

- Retard dans le suivi des vidéos
- Non participation aux discussions
- Retard donc dans les évaluations
- Souvent motif d'abandon

Un lieu créé pour
se connecter,
mais...

Enjeux d'accessibilité

Pour se connecter, les professionnels s'en sortent mieux 2/2

Si les professionnels arrivent à contourner cette difficulté en utilisant différentes sources de connexion (bureau, mobile, modem), ce n'est pas le cas des étudiants, dont les ressources sont limitées.

Modem de
connexion
devenu mobile

Enjeux d'accessibilité

L'ordinateur toujours très utilisé, faute de mieux 1/2

- L'ordinateur est très utilisé pour son confort. Cependant, il limite l'accès car trop gourmand en terme de consommation de données internet.
- Le téléphone, au contraire, permet de mieux contrôler sa consommation.
- Les apprenants sont abonnés à plusieurs réseaux GSM à la fois pour avoir leur meilleur service qualité/coût.

Un apprenant
avec ses deux
téléphones
basique et
intelligent

Enjeux d'accessibilité

Une expérience mobile inexistante

- Les diffuseurs de MOOC, FUN par exemple, ne proposent pas une expérience mobile.
- Ce qui limite notamment les étudiants qui sont les plus grands adeptes de la consultation des ressources sur mobile.
- Pourtant d'ici 2020, c'est 50 à 55% des modalités d'enseignement à distance dans les pays en voie de développement (Manyika et al., 2013).

Les applications
d'un étudiant en
médecine à
Ouagadougou

Trajectoire d'usage

Découverte

réseau personnel /
en ligne
réseau institutionnel

Accès

- internet
- ordinateur ou téléphone
- anglais ou français

Utilisations

- 1 à 3h d'activités par semaine
- souvent les soirs
- depuis la maison

Conditionne la suite
de la trajectoire

Changement de perception

Perceptions

méfiance vis-à-vis du web
volonté d'améliorer son cv

Motivation pour refaire un autre MOOC /
Abandon

Ce schéma va s'enrichir au fur et à mesure

Les utilisations

- Les utilisations du MOOC **ne sont pas soutenues** par **manque de connexion internet et de temps** surtout pour les professionnels.
- Le fait de devoir **travailler le soir et les week-end** renforce cette situation et est soumis aux **aléas de la bande passante**, ajouté au coût élevé de la connexion internet.
- Les **forums de discussion ne sont pas très utilisés** finalement à cause d'un effet boule de neige : du retard accumulé sur l'ensemble des cours rendant illégitime à leurs yeux la prise de parole sur le forum.

Trajectoire d'usage

Découverte

réseau personnel /
en ligne
réseau institutionnel

Accès

- internet
- ordinateur ou téléphone
- anglais ou français

Utilisations

- 1 à 2h d'activités
- souvent les soirs
- depuis la maison

Retombées

- certificat
- nouvelles
compétences/
connaissances
- CV++ ou emploi

Conditionne la suite
de la trajectoire

Changement de perception

Perceptions

méfiance vis-à-vis du web
volonté d'améliorer son cv

Motivation pour refaire un autre MOOC /
abandon

Ce schéma pourrait être enrichi à partir d'une autre étude

Retombées des MOOC

- Le débat sur l'avenir des MOOC s'est **beaucoup accentué sur le certificat**. Mais pour les apprenants, le plus important n'est pas là, même s'il est le bienvenu.
- Pour eux, le tout est dans le contenu, dans ce qu'ils acquièrent comme savoirs.
- L'acquisition de compétences en matière d'autonomie d'apprentissage et avec le numérique.
- La valorisation des MOOC dans les CV dans une rubrique *Séminaire de formation*.

A large white circle is centered on a black background. To its left, there are several overlapping circles in shades of gray, with a bright orange number '8' in the center of the innermost one. To the right of the white circle, there are several concentric white circles of varying sizes, creating a ripple effect.

8

Recommendations

Faire connaître les MOOC

- Utiliser les **réseaux institutionnels** pour faire découvrir davantage les MOOC, notamment dans les universités.
- Les **enseignants peuvent être des alliés** à condition qu'ils choisissent eux-mêmes le MOOC qui devra être vu par les étudiants.

Amphithéâtre
de l'université
de Ouaga

Favoriser un meilleur accès aux MOOC

- Développer les **infrastructures internet** à l'échelle nationale mais aussi à l'université.
- Proposer des **forfaits internet mobiles adaptés** à l'utilisation des MOOC comme c'est déjà le cas pour les réseaux sociaux et wikipédia dans certains pays africains.

Proposer une expérience mobile

Mobile

- Proposer une expérience des MOOC sur téléphone mobile avec la création d'une application pour MOOC par exemple.
- Permettre la consultation hors-ligne.

Contenu

- Adapter les contenus à la lecture sur différents terminaux.
- Traduire les contenus en anglais.
- Proposer des vidéos moins longues et moins lourdes.

Partenariat Nord/Sud et Sud/Sud

- Mettre en place un **partenariat avec les universités, les masters spécialisés en santé publique et les centres de recherche** afin de mettre en place des formations reconnues localement
- Poursuivre les **efforts de co création des contenus** avec des **enseignants africains** permettant de partager leur expertise avec d'autres professionnels en Afrique et dans le monde.
- Veiller à ce que ce partenariat soit réellement au bénéfice des apprenants.

9

Besoins et perspectives

Merci!

Bibliographie

Dijk, Jan A. G. M. van. 2012. « The Evolution of the Digital Divide ». In Digital Enlightenment Yearbook 2012, 57-75. doi:10.3233/978-1-61499-057-4-57.

Roland, Nicolas, Marie Stavroulakis, Nathalie Francois, et Philippe Emplit. 2017. « MOOC Afrique : Analyse des besoins, étude de faisabilité et recommandations », juillet. <http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/254265>.